

DOI: 10.5281/zenodo.7921660

აკვათერაპიის და ანტიჰომოტოქსიკური პრეპარატების გამოყენება ზურგის ტკივილის სამკურნალოდ

ედუარდ ფეროიანი - ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი.

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, (მის: საქართველო, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი 49).

ელ. ფოსტა: eduardferoyan@gmail.com.

შესავალი. ბოლო წლების სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, 36,7% შემთხვევაში ზურგის ტკივილის მიზეზია ხერხემლის დისკების პროტრუზია და თიაქარი [5]. ყოველ მეხუთე ავადმყოფს ვისაც აღენიშნება მალთაშუა დისკოს თიაქარი ესაჭიროება ნეიროქირურგიული ჩარევა [1, 4]. ასეთ ავადმყოფებს აღენიშნებათ სტრუქტურული და ფუნქციური ცვლილებები ხერხემლის სვეტში, რომლებიც გამოწვეულია ზურგის ტვინის ნეირონების და სისხლძარღვების გაჭყლეტით, ეს პროცესები იწვევს მწვავე ტკივილს [2, 4].

ჩატარებული სამუშაო განპირობებულია იმით რომ, ხერხემლის სვეტში არსებული დისტროფიული ცვლილებების კომპლექსურ მკურნალობაში, აუცილებლად უნდა ჩავრთოთ მკურნალობის სხვადასხვა ალტერნატიული საშუალებები.

ჩვენს მიერ ჩატარებული სამუშაოს მიზანს წარმოადგენდა, დაგვედგინა რამდენად ეფექტურია აკვათერაპიის სპეციალური ვარჯიშების შეხამება ანტიჰომოტოქსიკური პრეპარატებთან ზურგის ტკივილის დროს კომპლექსური მკურნალობისას.

მეთოდები. გამოკვლევაში მონაწილეობას ღებულობდა 18 პაციენტი, რომლებთანაც აღენიშნებოდათ მალთა შორისი დისკოს თიაქარი 5–9 მმ (ასაკი 30–55 წელი). მათ ყველას ჩაუტარდათ მაგნიტორეზონანსური ტომოგრაფია. 10 პაციენტს – აღენიშნებოდათ თიაქარი წელის არეში, 6 – კისრის არეში და 2 – გულმკერდის არეში.

გამოკვლევის მეთოდებში ძირითადი იყო პაციენტის საერთო კლინიკური მდგომარეობის შეფასება და ნევროლოგიური დათვალიერება. ხერხემლის მაგნიტორეზონანსური ტომოგრაფია, ელექტრომიოტონომეტრია (კუნთების ტონუსი) [3].

6 პაციენტს აღენიშნებოდა ტკივილის სინდრომი და მოძრაობის შეზღუდვა. 8 პაციენტს ძალის დაქვეითება, კუნთების არტროფია და ტონუსის დაქვეითება, ხოლო 2 პაციენტს აღენიშნებოდა მენჯის ფუნქციის დარღვევა. მეორადი სისხლძარღვანი დარღვევები აღენიშნებოდათ პრაქტიკულად ყველა ავადმყოფს და ვლინდებოდა მდრძნობელობის გაფანტული დარღვევით, შორსმდებარე გამტარი სიმპტომებით.

პაციენტები იყვნენ დაყოფილი 2 ჯგუფად: - საკონტროლო ჯგუფი (7 პაციენტი), რომლებიც მკურნალობდნენ ტრადიციული მედიკამენტოზური და სამკურნალო ფიზიკური მეთოდებით [2]; - ძირითადი ჯგუფი (11 პაციენტი) მკურნალობა მიმდინარეობდა აკვათერაპიის სპეციალური ვარჯიშებით [1, 4], აგრეთვე მკურნალობაში ჩართული იყო ანტიჰომოტოქსიკური პრეპარატები Traumeel S და Discus compositum (ფირმა “HEEL”, გერმანია [6]), რომელიც ბიოლოგიურად აქტიურ წერტილებში კანქვეშ შეგვყავდა 0,3–0,4 მლ. ერთ წერტილზე, (6-7 წერტილი) 28 დღის განმავლობაში ერთი დღის ინტერვალით.

აკვათერაპიის სპეციალური ვარჯიშების გამოყენება ისახავს მიზნად შემდეგ ამოცანებს:

- შევუნარჩუნოთ ავადმყოფ ორგანიზმს შრომისუნარიანობა;
- დავიცვათ პაციენტი გართულებებისაგან, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს ხანგრძლივი და იძულებითი ჰიპოკინეზიით (უმოდრაობით);
- მოვახდინოთ პაციენტის ადაპტიური შესაძლებლობების სტიმულირება და რეალიზაცია;
- ავადმყოფობით გამოწვეული დისტროფიულ-დეგენერატიული ცვლილებების სწრაფი ლიკვიდირება;
- უმოკლეს პერიოდში აღვადგინოთ პაციენტის ფუნქციური შესაძლებლობები.

აკვათერაპიის სპეციალური ვარჯიშების განსაკუთრებულობა იმაში მდგომარეობდა, რომ ავადმყოფები მოცემულ ვარჯიშებს ასრულებდნენ აუზში ჰიდრო-დინამიურ რეჟიმში დაბალ ტემპში, ვარჯიშების ოპტიმალური დოზირება იყო შერჩეული თითოეული პაციენტისთვის მათი ინდივიდუალური ავადმყოფობის მდგომარეობიდან და ფიზიკური შესაძლებლობიდან გამომდინარე. თითოეული ვარჯიშის ხანგრძლივობა იყო 10-15 წუთიდან 35-40 წუთამდე.

შედეგები. ანტიჰომოტოქსიკური პრეპარატების გამოყენების ეფექტურობა, კლინიკური გამოვლინებების მსგავსების მიუხედავად იყო განსხვავებული და უმეტეს შემთხვევაში კორელირებდა დაავადების მორფოლოგიურ თავისებურებასთან. მკურნალობის პროცესში დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ავადმყოფობის მიმდინარეობის ხანგრძლივობას და მას თანმხლებ გულსისხლძარღვან დარღვევებს. პრეპარატები Traumeel S და Discus compositum გამოყენებას ბიოლოგიურად აქტიურ წერტილებში ბლოკადის სახით დადებითი შედეგი მივიღეთ იმ ავადმყოფებში ვისაც ჰქონდა უმნიშველო დისკის პროტრუზია და არ არენიშნებოდა ფიბროზული დისკის ტრამეები. ორ შემთხვევაში საკმარისი აღმოჩნდა ერთჯერადი ბლოკადა, ავადმყოფმა შვება იგრძნო ბლოკადის დროს, ტკივილმა იკლო რამოდენიმე საათის განმავლობაში, და არ განახლებულა. ძირითადი ჯგუფის დანარჩენ ავადმყოფებს დასჭირდათ მრავალრიცხოვანი ბლოკადა (5–14 სეანსი). ეფექტურობის ხანგრძლივობა მატულობდა ყოველი შემდეგი ბლოკადის შემდეგ.

კუნთის დაძაბულობა ძირითად ჯგუფში (ელექტრომიოტონომეტრის მონაცემებით) ქრებოდა მკურნალობის მსვლელობისას ტკივილის სინდრომის პარალელურად (ნახატი 1).

ნახ. 1. პაციენტებში ზურგის კუნთების ტონუსის მონაცემების დინამიკა ძირითად და საკონტროლო ჯგუფებში (პ.ე.).

ჩვენი გამოკვლავის მონაცემებით, კომპლექსურ მკურნალობაში აკვათერაპიის სპეციალური ვარჯიშების გამოყენება, დაავადების სტადიიდან გამომდინარე და პაციენტის ინდივიდუალური შესაძლებლობოდან ძირითად ჯგუფში მივიღეთ კარგი შედეგი 63,6% შემთხვევაში, 27,3% შემთხვევაში მივიღეთ დამაკმაყოფილებელი შედეგი და 9,1% არადამაკმაყოფილებელი (ნახატი 2).

ნახ. 2. ზურგის ტკივილის მკურნალობის შედეგები

ტრადიციული მკურნალობის მეთოდმა საკონტროლო ჯგუფში კარგი შედეგი მოგვცა - 14,3% შემთხვევაში, დამაკმაყოფილებელი შედეგი - 57,1% და არადამაკმაყოფილებელი - 28,6%. ამ შედეგების შედარება ამტკიცებს, რომ აკვათერაპიის სპეციალური ვარჯიშების გამოყენების ეფექტურობას ხერხემლის ტკივილის მკურნალობაში ანტიჰომოტოქსიკური პრეპარატებთან ერთად.

არ შეიძლება არ ავლნიშნოთ ის ფაქტი, რომ ამ ბოლო დროს მალთაშუა დისკის თიაქარის მკურნალობის ძირითად საშვალებას წარმოადგენს ქირურგიული მეთოდი.

ახალი მკურნალობის მეთოდის წარმატებული შედეგები (ჩვენი გამოკვლევის შედეგებზე დაყრდნობით) რომლებიც ეყრდნობა ანტიჰომოტოქსიკური პრეპარატების და აკვათერაპიის სპეციალური ვარჯიშების სწორ და ინდივიდუალურ შეხამებას, უკანა პლანზე იწევს ქირურგიული ჩარევის აუცილებლობას, რაც თავის მხრივ აიხსნება იმით, რომ ამ მეთოდით მკურნალობა ამცირებს იმ გვერდითი მოვლენების და გართულებების მკურნალობის ალბათობას რომელიც შემდგომ მოყვება ქირურგიულ ჩარევას ხერხემლის არეში.

დასკვნა. მკურნალობის შედეგების შეფასებისას, ჩვენს მასალებზე დაყრდნობით დავინახავთ ორ ძირითად ასპექტს:

1) მთლიანად ორგანიზმზე დადებითი ზემოქმედება, რაც გამოიხატებოდა პაციენტების საერთო მდგომარეობის გაუმჯობესებით, ტკივილის შეგრძნების დაქვეითებით, ძილის ნორმალიზაციით, მადის გაუმჯობესება და ასტენო-დეპრესიული სინდრომის გაქრობა;

2) ეს არის ტკივილ საწინააღმდეგო ეფექტი. ყველაზე ეფექტური იყო Traumeel S და Discus compositum გამოყენება ადგილობრივი ბლოკადის სახით ბიოლოგიურად აქტიურ წერტილებში, მალთა შუა დისკოების მცირე პროტრუზიის დროს, როდესაც არ აღენიშნებოდა ნერვული კვანძების კომპრესია. ამ პრეპარატების ეფექტურობა საკმაოდ გამოდგა ტრადიციულ ანთების საწინააღმდეგო და ტკივილგამაყუჩებელ პრეპარატებთან შედარებით.

ლიტერატურა

1. ფეროიანი ე., მალანია ნ. ხერხემლის ცერებრული ოსტეოქონდროზის რეაბილიტაცია აკვათერაპიით და სამკურნალო ფიზკულტურული საშუალებებით. სამეცნიერო სტატიების საერთაშორისო კრებული „კურორტოლოგიის, ფიზიოთერაპიისა და რეაბილიტაციის საკითხები“, თბილისი: თბკ, 2020, ტ. III, გვ. 30-34.
2. Девятова М.В. Лечебная физическая культура при остеохондрозе позвоночника и заболеваниях периферической нервной системы. Москва, 1983. 22 с.
3. Уфлянд И.Ф. Устройство для определения жёсткости мышц. Патент РФ №1084861. У 33-Ф4/00. Бюллетень изобретений. 1971, №3, 41-44.
4. Feroyan E., Parulava, G. The effectiveness of aquatherapy in osteochondrosis of the cervical spine. *Physical Rehabilitation and Recreational Health Technologies*, 2022, 7(4), P. 143–150. [https://doi.org/10.15391/prrht.2022-7\(4\).25](https://doi.org/10.15391/prrht.2022-7(4).25)
5. Hurwitz, EL., Randhawa, K., Yu, H, Verville, L., Côtét, P., Torres, P., Hartvigsen, J., Haldeman, S.. The global spine care initiative: a summary of the global burden of low back and neck pain studies. *Eur Spine J.*; 2018, 27(suppl 6): P. 796-801. DOI: 10.1007/s00586-017-5432-9
6. *Ordinatio antihomotoxica et materia medica.* - Heel -. 1995.

DOI: 10.5281/zenodo.7921660

USE OF AQUATHERAPY AND ANTIHOMOTOXIC DRUGS TO TREAT BACK PAIN

Eduard Feroyan - Associate Professor, Doctor of Biology.

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports.
(49, Chavchavadze ave, Tbilisi, Georgia).

Email: eduardferoyan@gmail.com .

Abstract. The aim of the study was to determine the effectiveness of the combination of aquatherapy and antihomotoxic drugs for back pain. The study involved 18 patients (age 30-55 years) who had a herniated disc between the vertebrae. The patients were divided into 2 groups: - a control group (7 patients) who were treated with traditional medicinal and physical methods of treatment; - the main group (11 patients) was treated with special aquatherapy exercises, as well as antihomotoxic drugs were involved in the treatment. As a result of complex treatment, it was revealed that antihomotoxic drugs and the use of special aquatherapy exercises, depending on the stage of the disease and the individual ability of the patient, in the main group, 63.6% of patients had good results, Satisfactory 27.3% and unsatisfactory 9.1%.

Keywords: aquatherapy, antihomotoxic drugs, low back pain.